

LASERTERAPIA E TERAPIA FOTODINAMICA ANTIMICROBIANA NA ENDODONTIA ATUAL: UMA REVISÃO INTEGRATIVA

[Ciências da Saúde, Volume 28 - Edição 135/JUN 2024 / 12/06/2024](#)

LASER THERAPY AND ANTIMICROBIAL PHOTODYNAMIC THERAPY IN CURRENT ENDODONTICS: ANN INTEGRATIVE REVIEW

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.11624844

Geovanna Glendha Souza Gomes¹; Luciana Abreu Sousa²; Maria Luiza Leite dos Santos³; Rauhan Gomes de Queiroz⁴; Lana Maria Nunes Araújo⁵; Francisco Matheus Melo Monteiro⁶; Nicole França de Vasconcelos⁷; Francisco Henrique Melo Amaral⁸.

Resumo

A endodontia desempenha um papel fundamental na preservação dos dentes naturais e na promoção da saúde bucal, todavia desafios associados à desinfecção eficaz dos canais radiculares e ao controle da infecção bacteriana podem impactar em resultados bem-sucedidos do tratamento. A laserterapia e Terapia Fotodinâmica Antimicrobiana (TFDA) têm sido apontadas e aplicadas como importantes componentes que em conjunto auxiliam os tratamentos endodônticos para desinfecção. O objetivo desta pesquisa consiste em investigar o uso da laserterapia e da

TFDA e suas aplicabilidades em tratamentos endodônticos. A metodologia adotada neste estudo consistiu em uma revisão integrativa cujos critérios de seleção dos artigos incluíram a presença do tema laserterapia e Terapia Fotodinâmica Antimicrobiana nos títulos e resumos, a disponibilidade do texto completo, os idiomas inglês ou português, dentre outros, buscados nas bases de dados PubMed e SciELO, utilizando descritores e sinônimos MeSH organizados em lógica booleana. Inicialmente foram encontrados 353 artigos, dos quais apenas 9 foram considerados para a análise descritiva após aplicação dos critérios de seleção. A partir dos artigos analisados foi possível concluir que o tratamento endodôntico é essencial para preservar o elemento dentário, removendo tecido infectado e restaurando sua função. Para que seja realizado de maneira efetiva, o tratamento deve ser executado somente após diagnóstico preciso e preparo do paciente. Quanto às terapias coadjuvantes como a laserterapia e a terapia fotodinâmica antimicrobiana são intervenções em ascensão, que oferecem desinfecção eficaz, cicatrização acelerada e redução da dor. No entanto, a aplicação destas terapias requer cuidado na seleção de parâmetros e equipamentos. Conclui-se que a laserterapia e a TFDA são inovadoras na endodontia contemporânea, oferecendo novas estratégias para desinfecção dos canais radiculares e promovendo resultados clínicos satisfatórios. A literatura destaca o potencial dessas terapias como complementares aos métodos convencionais, ressaltando sua eficácia como adjuvantes ao tratamento endodôntico.

Palavras-chave: Terapia a laser. Terapia fotodinâmica. Desinfecção. Endodontia

ABSTRACT

Endodontics plays a fundamental role in preserving natural teeth and promoting oral health, however challenges associated with effectively disinfecting root canals and controlling bacterial infection can impact successful treatment results. Laser therapy and Antimicrobial

Photodynamic Therapy (TFDA) have been identified and applied as important components in conjunction with endodontic treatments for disinfection. The objective of this research is to investigate the use of laser therapy and TFDA and their applicability in endodontic treatments. The methodology adopted in this study consisted of an integrative review with article selection criteria including the relevance of the titles and abstracts to the topic addressed, availability of the full text, language (English or Portuguese), among others, searched in the PubMed and SciELO, using MeSH descriptors and synonyms organized in Boolean logic. 353 articles were found and after applying the inclusion criteria, 9 articles were included in the descriptive analysis. From the reading it was outlined that endodontic treatment is essential to preserve the dental element, removing infected tissue and restoring its function. For it to be carried out effectively it must be carried out only after accurate diagnosis and preparation of the patient. Adjuvant therapies such as laser therapy and antimicrobial photodynamic therapy are interventions on the rise, as they offer effective disinfection, accelerated healing and pain reduction. However, the application of these therapies requires care in the selection of parameters and equipment. It is concluded that laser therapy and DAFT are innovative in contemporary endodontics, offering new strategies for disinfecting root canals and promoting satisfactory clinical results. The literature highlights the potential of these therapies as complements to conventional methods, highlighting their effectiveness as adjuvants to endodontic treatment.

Keywords: Photochemotherapy; Disinfection; Endodontics

1 INTRODUÇÃO

A endodontia, ramo da odontologia dedicado ao tratamento da polpa dentária e dos tecidos periapicais, desempenha um papel fundamental na preservação dos dentes naturais e na promoção da saúde bucal (FIGUEIRÊDO JÚNIOR *et al.*, 2021). No entanto, os desafios associados à desinfecção eficaz dos canais radiculares e ao controle da infecção

bacteriana representam obstáculos significativos para o sucesso do tratamento endodôntico (CUNHA; SCHWINGEL, 2023). Nesse contexto, a Laserterapia e a Terapia Fotodinâmica Antimicrobiana emergem como abordagens inovadoras e promissoras, oferecendo novas estratégias para aprimorar a desinfecção dos canais radiculares e melhorar os resultados clínicos.

A Laserterapia na endodontia atual tem sido objeto de crescente interesse e investigação devido aos seus potenciais benefícios para a desinfecção dos canais radiculares, a redução da inflamação periapical e o estímulo à cicatrização tecidual (FIGUEIRÊDO JÚNIOR *et al.*, 2021). Os lasers utilizados na endodontia possuem comprimentos de onda específicos que interagem seletivamente com os tecidos dentários, proporcionando uma abordagem precisa e eficaz para o tratamento de condições endodônticas. Além disso, a Laserterapia oferece vantagens como a minimização do desconforto do paciente, a rápida recuperação pós-tratamento e a redução da necessidade de medicação analgésica (MANKAR *et al.*, 2023).

Por sua vez, a Terapia Fotodinâmica Antimicrobiana (TFDA) representa uma abordagem inovadora na desinfecção dos canais radiculares, baseada na combinação de um fotossensibilizador com luz de comprimento de onda específico. Essa técnica utiliza a energia luminosa para ativar o fotossensibilizador, gerando espécies reativas de oxigênio que causam danos às membranas celulares bacterianas e levam à morte dos microrganismos (CUNHA; SCHWINGEL, 2023). A TFDA oferece vantagens como a ausência de resistência bacteriana, o baixo potencial de toxicidade para os tecidos humanos e a minimização do desconforto do paciente durante o tratamento (LIMA; BRAITT; PORTO JÚNIOR, 2023).

Diante disso, a pesquisa consiste em investigar o uso da laserterapia e da terapia fotodinâmica e suas aplicabilidades em tratamentos endodônticos, buscando pormenorizar falhas na terapia endodôntica e suas causas, bem como descrever o uso da laserterapia aplicada aos

tratamentos endodônticos na atualidade e, por fim, descrever os usos da terapia fotodinâmica aplicadas à endodontia

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

2.1 TRATAMENTO ENDODÔNTICO

O tratamento endodôntico é uma área fundamental da odontologia dedicada à preservação e tratamento dos tecidos internos dos dentes, especialmente a polpa dentária. Esta estrutura vital, composta por nervos, vasos sanguíneos e tecido conjuntivo, desempenha papéis cruciais na nutrição do dente durante seu desenvolvimento e na detecção de estímulos externos. No entanto, quando a polpa dentária está lesada ou infectada devido à cárie profunda, trauma ou outras condições, o tratamento endodôntico se torna necessário (ALVES; DOS SANTOS, 2022).

Os problemas endodônticos podem manifestar-se por uma variedade de sinais e sintomas, incluindo dor persistente, sensibilidade à temperatura, inchaço e presença de abscesso. O diagnóstico precoce dessas condições é fundamental e envolve uma avaliação clínica detalhada, incluindo exame radiográfico e testes de vitalidade pulpar. Com base nessa análise, é possível estabelecer um plano de tratamento adequado (FRANSSON; DAWSON, 2022).

Antes de iniciar o tratamento endodôntico propriamente dito, é essencial preparar o paciente, informando-lhe sobre os procedimentos a serem realizados, as possíveis complicações e cuidados pós-tratamento. No início do tratamento é realizada anestesia local garantindo assim o conforto do paciente durante a execução do procedimento, permitindo um acesso adequado à cavidade pulpar (CHEN *et al.*, 2020).

O acesso à cavidade pulpar é obtido através da remoção do tecido dentário cariado e da abertura da coroa do dente. Esse acesso permite a remoção do tecido pulpar infectado ou inflamado, utilizando-se instrumentos endodônticos especializados. Durante esse processo, é

crucial irrigar o sistema de canais radiculares com soluções antimicrobianas para garantir uma desinfecção completa (FRANSSON; DAWSON, 2022).

Após a limpeza e desinfecção do sistema de canais radiculares, o canal é preenchido com um material obturador, como a guta-percha, visando selar o canal e prevenir a reinfecção bacteriana. A restauração final do dente tratado endodonticamente é realizada para restabelecer sua forma, função e estética, utilizando materiais restauradores adequados (CHEN *et al.*, 2020).

O monitoramento pós-tratamento é crucial para avaliar a eficácia do tratamento endodôntico e a saúde do dente restaurado. Exames clínicos e radiográficos periódicos são realizados para verificar a integridade do selamento do canal radicular e detectar qualquer complicação que possa surgir. Com um acompanhamento adequado, é possível garantir o sucesso a longo prazo do tratamento endodôntico e a saúde bucal do paciente (ALVES; DOS SANTOS, 2022).

Dessa forma, o tratamento endodôntico desempenha um papel essencial na preservação dos dentes naturais, proporcionando alívio da dor, prevenindo complicações futuras e restaurando a saúde bucal do paciente. Mediante uma abordagem cuidadosa e abrangente, é possível garantir resultados eficazes e duradouros, o que promove a qualidade de vida e o bem-estar odontológico (CHEN *et al.*, 2020).

2.2 Laserterapia na endodontia contemporânea

A Laserterapia tem se destacado como uma abordagem promissora na endodontia contemporânea. Sua aplicação visa otimizar os resultados do tratamento endodôntico por meio de benefícios como a redução da inflamação, estimulação da cicatrização e desinfecção do sistema de canais radiculares (LIMA; BRAITT; PORTO JÚNIOR, 2023). Os lasers utilizados na endodontia possuem comprimentos de onda específicos que interagem com os tecidos dentários de forma seletiva, minimizando o

dano aos tecidos circundantes. Além disso, a Laserterapia oferece vantagens como a precisão do procedimento e a minimização do desconforto do paciente durante e após o tratamento (DE OLIVEIRA *et al.*, 2021).

Uma das aplicações mais estudadas da Laserterapia na endodontia é sua eficácia na desinfecção dos canais radiculares. Estudos têm demonstrado que o laser pode penetrar nos túbulos dentinários, eliminando microrganismos patogênicos e biofilmes bacterianos de forma mais eficaz do que os métodos convencionais de desinfecção. Isso contribui para a redução da taxa de infecção e aumenta a previsibilidade do tratamento endodôntico (MANKAR *et al.*, 2023).

Além da desinfecção dos canais radiculares, a Laserterapia também tem sido estudada quanto à sua capacidade de promover a cicatrização dos tecidos periapicais. A estimulação da angiogênese e da formação de novos tecidos pode acelerar o processo de reparo e favorecer a resolução de lesões periapicais. Isso é especialmente benéfico em casos de lesões apicais crônicas, nos quais a resposta do organismo é limitada (LIMA; BRAITT; PORTO JÚNIOR, 2023).

Outro aspecto relevante da Laserterapia na endodontia é sua capacidade de reduzir a dor e o desconforto associados ao tratamento endodôntico. A ação analgésica e anti-inflamatória do laser pode ajudar a controlar a sensibilidade pós-tratamento e melhorar a experiência do paciente. Isso é especialmente vantajoso em casos de procedimentos endodônticos complexos ou de pacientes com histórico de dor crônica (MANKAR *et al.*, 2023).

A Laserterapia também tem sido explorada como uma ferramenta complementar em casos de retratamento endodôntico. A remoção de materiais obturadores e a desinfecção de canais previamente tratados representam desafios adicionais, e o laser pode auxiliar na remoção de debris e na eliminação de microrganismos remanescentes, o que

contribui para a eficácia do retratamento e a preservação do elemento dentário submetido ao tratamento endodôntico (DE OLIVEIRA *et al.*, 2021).

Assim, é fundamental ressaltar que, apesar dos benefícios potenciais, a Laserterapia ainda enfrenta desafios e limitações em sua aplicação na endodontia. A seleção adequada dos parâmetros de tratamento, como energia, frequência e modo de operação, é crucial para garantir resultados seguros e eficazes. Além disso, a disponibilidade de equipamentos adequados e o treinamento dos profissionais são aspectos importantes a serem considerados (LIMA; BRAITT; PORTO JÚNIOR, 2023).

Os avanços na tecnologia laser e maior compreensão dos mecanismos de ação estão impulsionando o desenvolvimento de novas abordagens e protocolos de tratamento. Pesquisas futuras são necessárias para elucidar ainda mais os benefícios clínicos da Laserterapia na endodontia e estabelecer diretrizes para sua aplicação clínica. Com o contínuo progresso nessa área, a Laserterapia tem o potencial de se tornar uma ferramenta indispensável no arsenal terapêutico do endodontista, contribuindo para melhores resultados clínicos e maior satisfação do paciente (MANKAR *et al.*, 2023).

2.3 Terapia fotodinâmica antimicrobiana na endodontia moderna

A Terapia Fotodinâmica Antimicrobiana (TFDA) surge como uma inovação significativa na prática da endodontia contemporânea. Esta abordagem combina a utilização de fotossensibilizadores com a aplicação de luz de comprimento de onda específico para eliminar microrganismos patogênicos nos canais radiculares (TAVARES *et al.*, 2021). Sua eficácia reside na capacidade do fotossensibilizador de gerar espécies reativas de oxigênio quando ativado pela luz, ocasionando danos às membranas celulares bacterianas e, conseqüentemente, levando à morte dos microrganismos (SCHAEFFER *et al.*, 2019).

Diversos tipos de fotossensibilizadores têm sido investigados para uso na TFDA em endodontia, com compostos como azul de metileno e derivados

de porfirina, mostrando promissoras propriedades na eliminação de bactérias resistentes nos canais radiculares. A escolha do fotossensibilizador adequado é determinada pelas características do microrganismo alvo, pela profundidade de penetração da luz e pelas propriedades físico-químicas do composto (WANDERLEY *et al.*, 2021).

A aplicação da TFDA na endodontia tem demonstrado uma significativa redução da carga bacteriana nos canais radiculares. Estudos clínicos e *In Vitro* evidenciam que a TFDA pode alcançar resultados comparáveis ou superiores aos métodos convencionais de desinfecção, como a irrigação com soluções antimicrobianas. Essas conclusões sugerem que a TFDA pode ser uma alternativa promissora para melhorar a eficácia do tratamento endodôntico (SCHAEFFER *et al.*, 2019).

Além de sua eficácia antimicrobiana, a TFDA apresenta vantagens adicionais, como a ausência de resistência bacteriana e o baixo potencial de toxicidade para os tecidos humanos (TAVARES *et al.*, 2021). Ao contrário dos agentes antimicrobianos convencionais, que podem induzir resistência bacteriana, a TFDA atua de maneira não seletiva, eliminando uma ampla gama de microrganismos, inclusive cepas resistentes aos antibióticos (DE CASTRO *et al.*, 2023).

A TFDA também oferece a vantagem de ser um procedimento não invasivo e minimamente doloroso para o paciente. A aplicação do fotossensibilizador seguida da exposição à luz ocorre no interior dos canais radiculares, sem a necessidade de incisões ou perfurações adicionais nos tecidos periapicais, o que contribui para uma experiência mais confortável e rápida para o paciente durante o tratamento endodôntico (SCHAEFFER *et al.*, 2019).

Entretanto, a implementação bem-sucedida da TFDA na prática clínica requer um entendimento abrangente de seus princípios e protocolos de aplicação. A seleção adequada do fotossensibilizador, a determinação dos parâmetros de luz ideais e a avaliação da profundidade de penetração da

luz são aspectos essenciais a serem considerados (DE CASTRO *et al.*, 2023). Além disso, um controle rigoroso do tempo de exposição à luz e da intensidade luminosa é necessário para garantir a eficácia do tratamento (TAVARES *et al.*, 2021).

Apesar dos benefícios potenciais, é importante reconhecer que ainda existem desafios e limitações associados à aplicação da TFDA na endodontia. A penetração limitada da luz nos canais radiculares, a variabilidade na sensibilidade dos microrganismos aos fotossensibilizadores e a falta de padronização dos protocolos clínicos são alguns dos obstáculos que precisam ser superados (DE CASTRO *et al.*, 2023)

3 METODOLOGIA

Este estudo trata-se de uma revisão integrativa da literatura, realizada a partir de etapas de identificação, triagem dos artigos, elegibilidade e inclusão (PAGE *et al.*, 2022). A pesquisa foi realizada entre os meses de outubro e novembro de 2023, com dados publicados nos últimos 20 anos nos bancos de dados *National Library of Medicine National Institutes of Health dos EUA* (PubMed/MEDLINE) e *Scientific Electronic Library Online* (SciELO).

Foram utilizadas chaves de busca com operadores “AND” e “OR”, em lógica booleana, a partir da escolha dos campos semânticos e sinônimos dos descritores MeSH, em inglês e português: *Endodontics; Laser Therapy; Disinfection*. Toda a busca deste artigo foi baseada na pergunta: “Quais são as aplicações e os benefícios clínicos de terapias coadjuvantes como a laserterapia e a terapia fotodinâmica antimicrobiana na prática endodôntica contemporânea?”.

Os artigos foram selecionados considerando os critérios anteriormente mencionados: presença de palavras-chave no título e resumo; idiomas inglês e português; ano de publicação e disponibilidade do texto completo. Também foram incluídos nessa revisão os artigos

observacionais de caráter transversal ou de caso controle, assim como, estudos clínicos do tipo randomizado ou não, que contribuíssem para a resposta da pergunta-base traçada antes do início da coleta dos dados. Foram excluídos artigos que não abordavam diretamente a Laserterapia ou a TFDA na endodontia, assim como relatos de caso.

Inicialmente foram selecionados 353 artigos nas bases de dados analisadas. Em seguida, foi feita uma triagem a partir da leitura dos resumos. Nessa etapa, 323 artigos foram excluídos, enquanto apenas 30 foram considerados como possivelmente elegíveis. Por fim, foi feita a leitura detalhada dos artigos, a fim de confirmar se atendiam aos critérios estabelecidos. Após essa etapa, 9 artigos foram escolhidos para serem analisados nesta pesquisa (Figura 1).

Figura 1. Fluxograma da seleção dos artigos

Fonte: Autores (2024).

Os artigos escolhidos foram analisados considerando as seguintes informações: ano; autoria; objetivos da pesquisa; os principais resultados encontrados; conclusões acerca da temática estudada. A análise das informações será apresentada de forma detalhada nas seções seguintes.

4 DISCUSSÃO

A discussão sobre a Laserterapia e Terapia Fotodinâmica Antimicrobiana (TFDA) na endodontia atual destaca-se como uma abordagem inovadora e promissora para melhorar a eficácia dos tratamentos endodônticos, abordando as limitações dos métodos convencionais e oferecendo novas perspectivas para o sucesso do tratamento. A revisão integrativa realizada por Gondim *et al.* (2021) destaca que a TFDA atua como um coadjuvante no tratamento endodôntico, promovendo a desinfecção eficaz do sistema de canais radiculares, minimizando o número de microrganismos residuais sem causar danos aos tecidos. Essa abordagem é baseada em uma reação física, química e biológica entre fotossensibilizadores, luz, laser e substâncias irrigadoras, resultando em um efeito citotóxico que leva à morte celular por oxidação.

Por outro lado, Asnaashari e Safavi (2013) abordam a aplicação de lasers de baixa potência na endodontia, destacando sua capacidade de induzir fotorreações nas células por meio de estimulação luminosa, conhecida como fotobiomodulação. Embora esses lasers não produzam efeitos térmicos nos tecidos, eles podem auxiliar na cicatrização, na redução de processo inflamatório, além de proporcionar alívio da dor em pacientes submetidos a tratamento endodôntico, oferecendo uma alternativa não invasiva e eficaz.

Além disso, Jurič e Anić (2014) revisam a literatura sobre o uso de lasers na desinfecção e limpeza de canais radiculares, ressaltando que, embora os lasers apresentem efeitos bactericidas, eles ainda não podem substituir completamente os protocolos de desinfecção química convencionais. No entanto, certos lasers podem auxiliar na remoção da camada de

esfregação e detritos, além de modificar a morfologia da parede do canal radicular, complementando os métodos tradicionais de tratamento endodôntico.

Por fim, Prazmo *et al.* (2016) discutem a eficácia da terapia fotodinâmica na odontologia, incluindo sua aplicação na endodontia. A TFDA consiste na interação entre um fotossensibilizador, luz e oxigênio, resultando em uma terapia seletiva que pode ser aplicada no tratamento de doenças orais, incluindo a desinfecção do sistema de canais radiculares. Essa abordagem inovadora tem demonstrado resultados promissores na eliminação de microrganismos, contribuindo para o sucesso do tratamento endodôntico.

A endodontia, ramo da odontologia responsável pelo tratamento dos tecidos internos dos dentes, enfrenta desafios significativos na busca por desinfecção eficaz do sistema de canais radiculares, visando evitar a falha do tratamento. O estudo conduzido por Siqueira Jr. (2008) destaca que a falha do tratamento endodôntico geralmente ocorre devido à inadequação dos procedimentos, resultando em infecção intrarradicular persistente ou secundária, bem como infecções extrarradiculares. Este estudo ressalta a importância da desinfecção completa do sistema de canais radiculares para o sucesso a longo prazo do tratamento endodôntico.

Diante das limitações dos métodos convencionais de desinfecção, surgem alternativas promissoras, como a Laserterapia e a Terapia Fotodinâmica Antimicrobiana (TFDA). A revisão de Trindade (2015) destaca que a Laserterapia tem sido utilizada como adjuvante ao tratamento endodôntico convencional, demonstrando resultados satisfatórios no controle da dor pós-operatória e na desinfecção dos canais radiculares. No entanto, a eficácia da Laserterapia como substituto dos métodos de desinfecção química convencionais ainda não foi totalmente confirmada.

Por outro lado, a TFDA, como discutido por Trindade (2015), mostra potencial na desinfecção do sistema de canais radiculares. A terapia fotodinâmica utiliza uma combinação de fotossensibilizadores, luz e oxigênio para promover a morte celular bacteriana por meio de reações fotoquímicas. Embora estudos *in vitro* e *in vivo* tenham demonstrado resultados promissores, ainda não há um consenso sobre o protocolo padrão para sua incorporação no tratamento endodôntico.

Os estudos de Souza *et al.* (2009) investigaram os efeitos da terapia fotodinâmica com diferentes fotossensibilizadores na redução intracanal de *Enterococcus faecalis*, uma bactéria comumente associada à falha do tratamento endodôntico. Os resultados indicaram uma redução significativa da bactéria, sugerindo o potencial da TFDA como uma ferramenta eficaz na desinfecção endodôntica.

O estudo de Simões e Catão (2021) destaca a aplicação clínica da terapia laser na endodontia como uma técnica promissora. A pesquisa realizou uma revisão de literatura para avaliar as diversas aplicações do laser na endodontia, durante e após o tratamento endodôntico convencional, bem como em cirurgias periapicais. O levantamento bibliográfico foi conduzido com critérios específicos de inclusão, resultando na seleção de 17 artigos relevantes. Os resultados dessa revisão indicaram que o uso clínico do laser como adjuvante ao tratamento endodôntico convencional apresentou resultados satisfatórios em várias áreas. Destacam-se o controle da dor pós-operatória, a desinfecção do sistema de canais radiculares, a cirurgia periapical, o reparo tecidual pós-operatório e o tratamento de tecidos lesados pela extrusão de hipoclorito de sódio (NaClO).

Esses achados corroboram com outros estudos revisados anteriormente, como o de Trindade (2015), que também menciona resultados positivos da Laserterapia como adjuvante ao tratamento endodôntico convencional, especialmente no controle da dor e na desinfecção dos canais radiculares. No entanto, é importante ressaltar que, apesar dos

benefícios observados, a terapia laser deve ser aplicada com base em protocolos bem estabelecidos. Essa observação enfatiza a necessidade de uma abordagem cuidadosa e criteriosa por parte dos profissionais de odontologia ao utilizar essa tecnologia, a fim de garantir sua segurança e eficácia.

Em conjunto, esses estudos destacam o potencial da Laserterapia como uma ferramenta valiosa na endodontia contemporânea. No entanto, mais pesquisas são necessárias para a padronização de protocolos e a confirmação de sua eficácia como substituto ou complemento aos métodos de desinfecção convencionais.

Portanto, tanto a Laserterapia quanto a TFDA apresentam promessas para melhoria da desinfecção do sistema de canais radiculares na endodontia. Embora ainda existam questões a serem resolvidas e protocolos a serem estabelecidos, essas terapias representam avanços significativos no campo da endodontia, oferecendo novas perspectivas para o sucesso do tratamento endodôntico e a prevenção de falhas.

Assim, a discussão sobre a Laserterapia e Terapia Fotodinâmica Antimicrobiana na endodontia atual enfatiza a importância dessas abordagens como complementos aos métodos convencionais, o que oferece novas estratégias para melhorar a desinfecção dos canais radiculares e promove resultados clínicos satisfatórios no tratamento endodôntico.

5 CONCLUSÃO/CONSIDERAÇÕES FINAIS

A Laserterapia e a Terapia Fotodinâmica Antimicrobiana (TFDA), portanto, representam abordagens inovadoras e promissoras na endodontia contemporânea, uma vez que oferece novas estratégias para melhorar a desinfecção do sistema de canais radiculares e promove resultados clínicos satisfatórios no tratamento endodôntico. A revisão integrativa dos estudos destacou o potencial dessas terapias como complementos aos

métodos convencionais, ressaltando sua eficácia como adjuvantes ao tratamento endodôntico convencional.

Embora ainda existam desafios a serem superados, como a padronização de protocolos e a confirmação da eficácia em larga escala, os estudos revisados apontam para avanços significativos no campo da endodontia. A Laserterapia, seja de baixa potência ou como parte da TFDA, demonstrou resultados promissores no controle da dor, na desinfecção dos canais radiculares e na cicatrização dos tecidos periapicais.

Ainda assim, é crucial que essas terapias sejam aplicadas com base em protocolos bem estabelecidos e criteriosos, garantindo sua segurança e eficácia. Além disso, é necessário um acompanhamento contínuo da pesquisa para aprimorar as técnicas existentes e explorar novas possibilidades terapêuticas na endodontia.

REFERÊNCIAS

ALVES, D. W; DOS SANTOS, E. S. A influência do tratamento restaurador no sucesso da terapia endodôntica. **Revista Eletrônica Acervo Saúde**, v. 15, n. 11, p. e11525-e11525, 2022.

ASNAASHARI, M.; SAFAVI, N. Application of Low-level Lasers in Dentistry (Endodontic). **Journal of Lasers in Medical Sciences**, [s. l.], v. 4, p. 57-66, 2013.

CHEN YT, HSU TY, LIU H, CHOGLE S. Factors Related to the Outcomes of Cracked Teeth after Endodontic Treatment. **J Endod.** v. 47, n. 2, p. 215-220, 2021.

CUNHA, C. R. S.; SCHWINGEL, R. A. Terapia fotodinâmica associada ao tratamento endodôntico. **Revista Mato-grossense de Odontologia e Saúde**, v. 1, n. 1, p. 163-174, 2023.

DE CASTRO, M. C. F. *et al.* Efetividade antimicrobiana da terapia fotodinâmica contra patógenos endodônticos. **Revista Latinoamericana Ambiente e Saúde**, v. 5, n. 1 (especial), p. 16-22, 2023.

DE OLIVEIRA, R. F. *et al.* Terapia fotodinâmica associada a laser no tratamento endodôntico. **Archives of health investigation**, v. 10, n. 2, p. 236-240, 2021.

FIGUEIRÊDO JÚNIOR, E. C. *et al.* Terapia fotodinâmica antimicrobiana como recurso adjuvante no tratamento endodôntico em dentes infectados: análise bibliométrica e revisão de literatura. **Archives Of Health Investigation**, v. 10, n. 1, p. 179-186, 2021.

FRANSSON, H.; DAWSON, V. Tooth survival after endodontic treatment. **Int Endod J**, v. 56, n. 2, p. 140-153.

GONDIM, L. C.; DIETRICH, L.; MARTINS, L. H. B.; BARROS, D. V. de. Photodynamic therapy as a coadjutant in endodontics: Literature review. **Research, Society and Development**, [S. l.], v. 10, n. 6, p. e20410615709, 2021.

JURIČ, I. B.; ANIĆ, I. The Use of Lasers in Disinfection and Cleanliness of Root Canals: a Review. **Acta stomatol Croat**, [S. l.], p. 6-15, 2014.

LIMA, L. S. C.; BRAITT, A. H.; PORTO JÚNIOR, A. C. Tratamento de lesão periradicular, de origem endodôntica, com auxílio de laserterapia: uma revisão sistemática da literatura e apresentação se caso clínico. **Rev. Odontol.** Araçatuba (Impr.), p. 38-45, 2023.

MANKAR, N. *et al.* Application of Low-Level Laser Therapy in Endodontics: A Narrative Review. **Curēus**, v. 15, n. 10, 2023.

PAGE, M. J. *et al.* A declaração PRISMA 2020: diretriz atualizada para relatar revisões sistemáticas. **Epidemiologia e Serviços de Saúde**, v. 31, n. 2, 1 jun. 2022.

PRAŽMO, E. J. *et al.* Photodynamic Therapy As a Promising Method Used in the Treatment of Oral Diseases. **Adv Clin Exp Med**, [s. l.], p. 799-807, 2016.

SCHAEFFER, B. *et al.* Terapia fotodinâmica na endodontia: revisão de literatura. **Journal of Oral Investigations**, v. 8, n. 1, p. 86-99, 2019.

SIMÕES, T. M. S.; CATÃO, M. H. C. de V. Aplicação clínica da terapia laser na Endodontia. **Archives Of Health Investigation**, [S. l.], v. 10, n. 1, p. 140–146, 2021.

SIQUEIRA JR, J. F. Aetiology of root canal treatment failure: why well-treated teeth can fail. **International Endodontic Journal**, [S. l.], p. 1-10, 7 jul. 2008.

SOUZA, L. C. *et al.* Photodynamic therapy with two different photosensitizers as a supplement to instrumentation/irrigation procedures in promoting intracanal reduction of *Enterococcus faecalis*. **Journal of Endodontics**, [S. l.], p. 292-296, 7 dez. 2009.

TAVARES, E. P. *et al.* Endodontia e o uso da terapia fotodinâmica: revisão de literatura. **Revista Científica da UNIFENAS**, v. 3, n. 1, 2021.

TRINDADE, T. Photodynamic Therapy in Endodontics: A Literature Review. **Photomedicine and Laser Surgery**, [S. l.], p. 175-182, 9 mar. 2015.

WANDERLEY, R. B. *et al.* Terapia fotodinâmica no tratamento endodôntico: Uma revisão integrativa. **Research, Society and Development**, v. 10, n. 9, p. e48610918142-e48610918142, 2021.

¹Autor

²Autor

³Autor

⁴Autor

⁵Autor

⁶Autor

⁷Autor

⁸Autor

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A RevistaFT têm 28 anos. É uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2”**.

Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp RJ:

(21) 98159-7352
ou 98275-4439

WhatsApp SP:

(11) 98597-3405

e-Mail:

contato@revistaf
t.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ:

48.728.404/0001-
22

**FI= 5.397 (muito
alto)**

Fator de impacto é um método bibliométrico para avaliar a importância de

Conselho Editorial

Editores

Fundadores:

Dr. Oston de Lacerda Mendes.
Dr. João Marcelo Gigliotti.

Editor

Científico:

Dr. Oston de Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn Andrade Monteiro
Dra. Chimene Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada periodicamente em

periódicos científicos em suas respectivas áreas. Uma medida que reflete o número médio de citações de artigos científicos publicados em determinado periódico, criado por Eugene Garfield, em que os de maior FI são considerados mais importantes.

revistaft.com.br/expresspediente Venha fazer parte de nosso time de revisores também!